

MEM[]RIAV

Guide de documentation et de préservation à l'usage des créateur·rices de jeux vidéo

Table des matières

1. Introduction.....	4
1.1 Pour qui ?.....	4
1.2 Pourquoi ?.....	4
1.3 Comment utiliser ce guide ?.....	5
2. Documentation d'un jeu vidéo.....	6
2.1 Histoire du studio, historique des jeux créés.....	6
En bref.....	6
En détails.....	6
2.2 Que documenter ?.....	7
En bref.....	7
En détails.....	7
2.3 Comment documenter ?.....	9
En bref.....	9
En détails.....	9
2.4 Gestion des droits.....	10
En bref.....	10
En détails.....	10
3. Archivage d'un jeu vidéo.....	11
3.1 Indiquer l'existence de son jeu.....	11
En bref.....	11
En détails.....	11
3.2 Déposer un jeu vidéo pour archivage.....	12
En bref.....	12
En détails.....	12
3.3 Coûts et ressources.....	14
En bref.....	14
En détails.....	14
3.4 Des outils d'archivistes qui peuvent vous être utiles.....	15
3.4.1 Calendrier de conservation.....	15
3.4.2 Plan de sauvegarde.....	15
3.4.3 Plan de gestion des risques.....	16
4. Sources.....	17
5. Liens utiles.....	17
A. Lexique.....	18
B. Tableaux.....	20
B.1. Historique du studio.....	20
B.2. Historique du jeu.....	21
B.3 Gestion des droits.....	22
B.4. Calendrier de conservation.....	22
B.5. Plan de sauvegarde.....	23
B.6 Gestion des risques.....	23
B.7 Coûts.....	24
C. Arbre décisionnel.....	25
D. Exemples de documentation d'un jeu.....	26
E. Échelle de pratiques de documentation par métiers.....	29
Crédits.....	31
Remerciements.....	31

1. Introduction

1.1 Pour qui ?

La création de jeux vidéo demande du temps et des ressources. Ce guide se veut donc une aide rapide pour qui est intéressé·e à prendre connaissance des premiers réflexes simples pour documenter son travail, le résultat de celui-ci, ainsi que l'activité administrative et financière encadrant la production du jeu.

Ce guide de bonnes pratiques est destiné :

- **à toute personne membre d'un studio de développement de jeux vidéo,**
- **à toute personne impliquée dans la création de jeux vidéo.**

Pensé en particulier pour le cas suisse, ce guide peut cependant être adapté et appliqué à d'autres contextes de production. Ce guide a pour but d'être mis à jour au fil du temps.

1.2 Pourquoi ?

Le jeu vidéo est une pratique culturelle majeure et reconnue, qui commence à prendre place au sein de différentes institutions culturelles. Les missions de celles-ci sont de préserver, documenter et mettre à disposition le patrimoine culturel. Aucun jugement de valeur n'entre en ligne de compte, car toute production culturelle a un intérêt patrimonial.

Cependant, comme plusieurs études, telles que le projet Pixelvetica¹, l'ont démontré, le jeu vidéo est un média complexe, nécessitant des processus spécifiques pour assurer sa conservation à tous les niveaux.

De bonnes pratiques de documentation s'avèrent aussi utiles pour les studios et créateur·rices. Bien documenter ses créations permet :

- de **constituer une base de documentation et de ressources** internes des différents projets, utile pour les productions futures, la communication et la promotion des travaux effectués,
- de **valoriser son travail sur le long terme**, en déposant ses créations dans des institutions culturelles afin de les intégrer à la mémoire collective,
- de **limiter les coûts de stockage de données**, tout en permettant de retrouver ses documents des années plus tard si ceux-ci ont été déposés dans une institution.

Ce guide aborde les questions de documentation et d'archivage.

- La *documentation* d'un jeu par des créateur·rices a pour but de **regrouper les informations essentielles à la mémoire et la compréhension** d'un projet.

¹Voir <https://rapport.pixelvetica.ch>

- L'archivage a pour but de **conserver et d'assurer la lisibilité** du jeu et de ses documents sur le long terme. Il est assuré par des professionnel·les (institutions culturelles, consultant·es).

Déposer à des fins d'archivage ne veut pas dire “donner un accès au public” et encore moins “diffusion”! Des conditions d'accès strictes s'appliquent conformément aux réglementations sur l'archivage. Elles peuvent de plus être réglées au cas par cas au moment du dépôt par une convention signée par les deux parties. Les droits d'auteur usuels s'appliquent.

Des formulaires exemples sont associés au présent guide, pour faciliter le travail de documentation des informations essentielles de la production d'un jeu vidéo.

1.3 Comment utiliser ce guide ?

Ce guide a pour but de proposer des ressources pratiques pour aider les créateur·rices à documenter leur travail.

- Les recommandations de ce guide ne sont pas nécessairement à suivre dans leur ensemble pour documenter son travail. Chaque geste compte, d'autant que les le temps et les ressources à disposition sont limitées. Nous vous invitons donc à piocher dans ce qui est le plus pertinent pour votre situation, et à vous réapproprier ces ressources.
- Chaque section peut être abordée séparément. Elles contiennent à la fois un résumé des informations essentielles, et des explications détaillées – à l'exception de la section 3.4 qui est dédiée à la courte présentation d'outils utiles.
- Les annexes comprennent des ressources utiles pour mettre en place rapidement des solutions.
- Un lexique accompagne notamment ce guide, afin de définir certains termes. Les termes définis sont présentés soulignés dans le texte.

2. Documentation d'un jeu vidéo

2.1 Histoire du studio, historique des jeux créés

En bref

- **Chaque studio et créateur·rice indépendant·e est invité·e à constituer et tenir à jour un historique de ses activités et de ses membres, dans la mesure du possible.**
- **Un simple petit document récapitulatif peut déjà en dire beaucoup. Deux tableaux exemples sont proposés avec ce guide. Nous vous recommandons d'inclure des crédits exhaustifs pour chaque jeu.**

En détails

Chaque studio et créateur·rice indépendant·e est invité·e à constituer et tenir à jour un historique de ses activités et de ses membres, dans la mesure du possible.

Ces informations permettent de dater de manière plus précise les productions du studio en question. Ces informations sont en effet précieuses pour les archivistes, notamment lorsque le studio n'est plus en activité. Les démarches d'archivage deviennent alors cruciales vu les risques de pertes, par rapport à celles concernant un studio encore en activité.

Nous recommandons d'être sensibles à l'instabilité des informations orales et non documentées, qui risquent d'être perdues si elles ne sont pas écrites. Les savoir-faire détenus par une personne spécifique au sein d'un studio ou d'un projet spécifique sont également menacés en cas de départ.

Un simple petit document récapitulatif peut déjà en dire beaucoup. Deux tableaux exemples sont proposés avec ce guide. Nous vous recommandons d'inclure des crédits exhaustifs pour chaque jeu.

2.2 Que documenter ?

En bref

- Les documents utiles à conserver sont :
 - Pour le jeu :
 - Le code source du jeu,
 - Les assets visuels et sonores,
 - Les documents de game design,
 - Les documents de narrative design,
 - Les éventuels documents “physiques” (boîte du jeu, merchandising, etc.)
 - Pour le contexte du jeu :
 - Les documents administratifs, de gestion de projet et de ressources humaines,
 - Les contrats,
 - Les documents financiers,
 - Les documents de promotion (marketing et communication).
- Nous recommandons de documenter notamment :
 - Les outils logiciels utilisés,
 - Les versions de tous les outils et logiciels utilisés,
 - Tous les formats des éléments produits,
 - Les versions intermédiaires du code et des assets visuels et sonores

En détails

Les documents nécessaires à la création d'un jeu rassemblent les informations fondamentales permettant de préserver ces jeux vidéo dans les meilleures conditions, car elles renseignent sur plusieurs aspects essentiels :

- Le contexte et le processus de création du jeu en question,
- Les financements et l'organisation administrative de la production,
- Les versions des logiciels et outils utilisés par les développeur-euses et les artistes (visuels, sons, musiques)
- Les différentes versions du jeu et des assets créés par ces dernier-ères,

- Tous ces documents sont idéalement à :
 - Documenter et conserver par les créateur·rices afin de pouvoir les réutiliser facilement pour leurs prochaines productions,
 - Déposer pour archivage auprès d'une institution culturelle lorsque ces documents ne leur sont plus utiles.

Les documents utiles à conserver sont :

- Pour le jeu :
 - Le code source du jeu,
 - Les assets visuels et sonores,
 - Les documents de game design,
 - Les documents de narrative design,
 - Les éventuels documents "physiques" (boîte du jeu, merchandising, etc.)
- Pour le contexte du jeu :
 - Les documents administratifs, de gestion de projet et de ressources humaines,
 - Les contrats,
 - Les documents financiers,
 - Les documents de promotion (marketing et communication).

Comme conserver tous ces éléments est exigeant en termes de temps et de ressources, nous recommandons de concentrer les efforts sur les documents relatifs au jeu, et sur tous les documents réglant les droits de chacun·e sur le jeu (auteur·rice, diffusion, réutilisation etc.)

Nous recommandons de documenter notamment :

- Les outils logiciels utilisés,
- Les versions de tous les outils et logiciels utilisés,
- Tous les formats des éléments produits,
- Les versions intermédiaires du code et des assets visuels et sonores.

Nous avons bien conscience qu'il est extrêmement difficile de documenter l'entier des changements et versions d'un jeu (qui se poursuivent d'ailleurs souvent après sa sortie). Cependant, tout versionnage ou tout court document indiquant des changements majeurs sera bienvenue (par exemple : les notes de mises à jour, internes ou publiques, les grands changements de direction artistique ou de game design).

2.3 Comment documenter ?

En bref

- Nous recommandons l'utilisation de logiciels, outils et formats libres, et compatibles avec l'archivage.

En détails

Nous recommandons aux créateur·rices d'utiliser, dans la mesure du possible, des formats de documents compatibles avec l'archivage, afin de garantir un accès durable aux informations. Par exemple²:

- CSV (.csv),
- texte (.txt),
- markdown (.md),

Nous recommandons d'être attentif·ve à l'utilisation d'outils, logiciels et formats propriétaires qui ne permettent pas :

- Un accès facile au service sur le long terme,
- Une réutilisation facile des fichiers,
- Une stabilité du travail, chaque entreprise pouvant changer du jour au lendemain ses conditions d'utilisation (ex : Unity).

Nous recommandons donc l'utilisation de logiciels, outils et formats libres qui garantissent un accès sur le long terme, ou minimisant le risque de ne plus pouvoir accéder aux fichiers.

Il existe différents moyens de documenter la production du jeu, sa réception ou le jeu en lui-même :

- Captures d'écran ou vidéo de gameplay, ou de prise en main du jeu,
- Texte de description des mécaniques de jeu,
- "Bible" réunissant les informations liées à l'univers, aux Personnages etc.
- Photographie ou vidéo des présentations publiques du jeu,
- Mentions du jeu dans la presse ou sur internet.

²La Library of Congress tient chaque année une liste des formats recommandés pour la préservation des objets numériques <https://www.loc.gov/preservation/resources/rfs/TOC.html>

2.4 Gestion des droits

En bref

- **Nous recommandons aux studios et aux créateur·rices de :**
 - **S'assurer de rester propriétaires des droits sur leurs œuvres ou, du moins, de s'assurer qu'ils-elles connaissent avec précisions l'identité de toutes les personnes (morales ou physiques) détentrices des droits.**
 - **S'assurer des limites en termes de diffusion, d'exploitation et de communication sur le jeu, ou les éléments du jeu.**
- **Demander une convention spéciale, qui permettrait le dépôt pour archivage du jeu et de ses documents auprès d'une institution culturelle.**

En détails

Nous recommandons fortement à chaque créateur·rice ou studio de se demander qui possède les droits et quels droits sur le jeu. En effet, la gestion des droits est un élément essentiel pour les démarches de promotion du jeu, ou d'archivage. Il peut être par exemple interdit de diffuser des concepts arts produits pour un jeu sans autorisation explicite, ou encore de montrer le résultat de son travail sur son site web.

Nous recommandons donc aux studios et aux créateur·rices de :

- S'assurer de rester propriétaires des droits sur leurs œuvres ou, du moins, de s'assurer qu'ils-elles connaissent avec précisions l'identité de toutes les personnes (morales ou physiques) détentrices des droits.
- S'assurer des limites en termes de diffusion, d'exploitation et de communication sur le jeu, ou les éléments du jeu.
- Demander une convention spéciale, qui permettrait le dépôt pour archivage du jeu et de ses documents auprès d'une institution culturelle.

3. Archivage d'un jeu vidéo

3.1 Indiquer l'existence de son jeu

En bref

- Une fois un jeu vidéo sorti, nous recommandons de le signaler sur différentes bases de données et plateformes, qui font le nécessaire pour recenser les jeux vidéo suisses.

En détails

Une fois un jeu vidéo sorti, nous recommandons de le signaler sur différentes bases de données et plateformes, qui font le nécessaire pour recenser les jeux vidéo suisses. Cela favoriserait ainsi l'identification et la conservation des informations essentielles à la compréhension du projet. Par exemple :

- **[Swiss Games Garden](#)**
Base de données recensant la production vidéoludique suisse, dont le but est d'en préserver la mémoire et de la promouvoir. Il s'agit d'une plateforme collaborative maintenue à jour par le groupe d'étude sur le jeu vidéo GameLab Lausanne³, documentant plus de 800 jeux suisses (avec leurs métadonnées). L'objectif de cette base de données est de lister l'entièreté de la production vidéoludique suisse.
- **[« Video games in Switzerland » \(Wikipédia\)](#)**
Page Wikipédia consacrée au jeu vidéo en Suisse, détaillant l'histoire, l'industrie, les associations, la recherche et les expositions qui lui sont consacrées.
- **[« Jeu vidéo développé en Suisse » \(Wikipédia\)](#)**
Page Wikipédia listant tous les jeux vidéo développés en Suisse (la page est à mettre à jour et à compléter).
- **[Identifiant Swiss Games Showcase \(Wikidata\)](#)**
Ajouter un identifiant spécifique dans Wikidata permettant de le catégoriser comme un jeu vidéo suisse.

³Voir <https://gamelab-lausanne.ch/>

3.2 Déposer un jeu vidéo pour archivage

En bref

- Nous recommandons de transmettre le jeu et ses documents à une institution patrimoniale ou à un service d'archives qui s'occupera de la préservation sur le long terme, que le jeu soit sorti ou non, et si les droits le permettent.
- “Dépôt pour archivage” ne veut pas dire “accès au public” et encore moins “diffusion”. Il existe des réglementations protectrices de certaines informations, et il est possible de passer des accords au moment du dépôt.

En détails

Nous recommandons de transmettre le jeu et ses documents à une institution patrimoniale ou à un service d'archives qui s'occupera de la préservation sur le long terme, que le jeu soit sorti ou non, et si les droits le permettent.

Nous recommandons de transmettre les différents documents dans des dossiers non compressés ou avec une compression sans perte, afin de garantir la qualité des fichiers et d'éviter les corruptions des informations d'origine.

Actuellement, il n'existe pas encore d'institutions en Suisse ayant pour mission principale de collecter et préserver le patrimoine vidéoludique. Cependant, certaines institutions peuvent déjà conserver plusieurs types de matériel produit par un studio ; par exemple, le matériel promotionnel, ou les brochures papier ou numériques éditées. D'autres institutions conservent déjà quelques jeux vidéo dans leurs collections et commencent à développer le savoir-faire nécessaire pour assurer leur préservation sur le long terme⁴.

Il faudra donc contacter l'institution la plus à même de pouvoir intégrer un jeu vidéo dans ses collections, selon le profil de l'institution ou la région concernée :

- **Bibliothèques nationale, cantonales, universitaires et patrimoniales**

Les missions des bibliothèques cantonales, universitaires, publiques et patrimoniales en Suisse sont diverses, chacune se consacrant à une région particulière, à un ou plusieurs domaines culturels, scientifiques ou patrimoniaux. Les bibliothèques conservent tous types d'ouvrages publiés et elles ont, chacune, des missions spécifiques de conservation et de mise à disposition.

⁴Le présent guide sera d'ailleurs remis à jour selon les avancées sur ce terrain-là.

Certaines bibliothèques cantonales possèdent, quant à elles, un dépôt légal demandant la collecte et la conservation de tout document, c'est-à-dire tout livre ou brochure édité sur toute forme de support (y compris numérique), publié ou imprimé dans leur canton. Toutes les bibliothèques ont cependant des degrés d'avancement variés concernant la conservation de supports de type numérique.

- **Archives cantonales et municipales**

Les missions des archives cantonales et municipales sont de collecter, cataloguer et conserver tous les documents sous une forme non publiée, tels les manuscrits, les cartes, les plans, contenus aussi bien dans des fonds administratifs que privés. Les documents de travail peuvent, par exemple, être intégrés dans les fonds des archives.

- **Musées nationaux ou privés**

Différents musées, avec une mission nationale ou d'ordre privé, ont exprimé ou pourraient exprimer un intérêt à conserver des jeux vidéo dans leurs collections. Certains musées ont également la volonté de montrer des jeux vidéo ou d'autres objets numériques dans le cadre de leurs expositions.

Concernant la sensibilité du code source et d'autres informations de production, rappelons bien ici que "dépôt pour archivage" ne veut pas dire "accès au public" et encore moins "diffusion". Des conditions d'accès strictes peuvent être réglées au moment du dépôt par une convention signée par les deux parties, et les droits d'auteur usuels s'appliquent.

3.3 Coûts et ressources

En bref

- **Nous recommandons de réfléchir aux coûts de documentation du jeu. Cela peut passer par le recours à un-e consultant-e spécialiste du domaine, ou en mettant en place à l'interne différentes mesures pour assurer ce travail.**

En détails

La gestion des documents et des données produites dans le cadre de la création d'un jeu vidéo implique différents coûts : documentation, stockage, accès et sécurité, préparation pour l'archivage.

Il est possible de recourir à un-e consultant-e pour être accompagné-e sur ces questions.

Il est également possible de mettre en place à l'interne différentes mesures pour assurer ce travail :

- Adoption d'une stratégie de documentation.
- Dans un studio ou un groupe de créateur·rices, nous recommandons que chaque personne soit attentive à la documentation de son travail. Néanmoins, une personne peut être désignée pour coordonner les efforts de documentation.

3.4 Des outils d'archivistes qui peuvent vous être utiles

Selon le niveau d'exigence (et de temps) de chaque créateur·rice ou studio, nous vous recommandons d'adapter quelques outils utilisés par les archivistes, afin de faciliter la gestion de votre production de jeu.

3.4.1 Calendrier de conservation⁵

Le calendrier de conservation est un outil permettant **d'estimer la durée de conservation des documents ou données** produites par une entité. Les documents ou données produites y seront listées. Y sera également précisée la durée pendant laquelle ces documents doivent être conservés et leur sort une fois ce délai passé :

- Élimination
- Conservation d'une partie des données (échantillon)
- Conservation à long terme (archivage)

Il s'agira de cibler les différents documents, les données et les informations essentielles à conserver.

3.4.2 Plan de sauvegarde

Un plan de sauvegarde est appliqué aux divers documents et données générées par une entité dans le cadre de ses activités. Ce plan permet de déterminer en amont : **où et comment ces documents et données seront stockés ou conservés.**

Il est recommandé de toujours effectuer une sauvegarde des documents et données générées selon la « **méthode 3 : 2 : 1** » qui exige 3 copies des documents et données, sur 2 supports différents et dans 1 localisation différente.

- 3 Copies des données sont effectuées, si possible dans des formats différents et ouverts.
- 2 Types de sauvegarde sont réalisés sur des supports différents (disque dur, serveur local, etc.)
- 1 Sauvegarde délocalisée est réalisée (sur un serveur externe, dans le cloud, etc.)

⁵Voir par exemple https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/chancellerie/ACV/fichiers_pdf/dossier-thematique/Dossier-thematique-2011.pdf

3.4.3 Plan de gestion des risques⁶

Il s'agit d'un plan d'action préparé en amont par une entité, lui **permettant d'anticiper les risques potentiels** (physiques ou numériques) pouvant porter préjudice à ses activités.

- Les documents et données essentielles au bon fonctionnement des activités d'une entité y sont listées.
- Les types de risques y sont définis et qualifiés.
- Des mesures pour anticiper ou atténuer les effets de ces risques y sont également décrites.

Un plan de gestion des risques est préparé selon trois axes :

1. **Prévention des risques**
2. **Plan d'action en cas de risque**
3. **Réparation suite aux dommages et reprise des activités**

Un plan de gestion des risques permet de définir **trois types de risques** selon leur probabilité :

- Presque certain
- Possible
- Improbable

Un plan de gestion des risques permet également de définir **plusieurs niveaux de gravité** des risques, en fonction de leur impact sur les activités de l'entité :

- Grave
- Très important
- Significatif
- Modéré
- Insignifiant

Un plan de gestion des risques permet aussi d'estimer la **conséquence** que ces risques peuvent avoir sur les activités d'une entité :

- Conséquence extrême
- Conséquence moyenne
- Conséquence basse

⁶Voir par exemple https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/chancellerie/ACV/fichiers_pdf/dossier-thematique/Dossier-thematique-2014.pdf

4. Sources

- ADMINISTRATION CANTONALE, 2022. 380 000 mails, chaque jour... La Gazette [en ligne]. 13 mai 2022. [Consulté le 25 mai 2022]. Disponible à l'adresse : <https://gazette.vd.ch/2022/mai/380000-mails-chaque-jour>
- BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE ET CANTONALE DE FRIBOURG, 2022. BCUF/questionnaire-jeu-video. GitHub [en ligne]. 30 mai 2022. BCU Fribourg. [Consulté le 2 juin 2022]. Disponible à l'adresse : <https://github.com/BCUF/questionnaire-jeu-video>
- COUTAZ, Gilbert, 2011. Dossier thématique - Le calendrier de conservation : Le coeur de la politique d'archivage des Archives cantonales vaudoises. VD.ch [en ligne]. 2011. [Consulté le 29 juillet 2022]. Disponible à l'adresse : https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/chancellerie/ACV/fichiers_pdf/dossier-thematique/Dossier-thematique-2011.pdf
- COUTAZ, Gilbert, 2014. Dossier thématique - La gestion des risques en termes de conservation de documents : du coffre-fort physique au coffre-fort numérique. Patrimoine.vd.ch [en ligne]. 2014. [Consulté le 29 juillet 2022]. Disponible à l'adresse : https://www.patrimoine.vd.ch/fileadmin/groups/19/PDF/Dossier_th%C3%A9matique_2014COUTAZ, Gilbert, 2018. Dossier thématique - Petit précis d'archivistique. VD.ch [en ligne]. 2018. [Consulté le 29 juillet 2022]. Disponible à l'adresse : https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/chancellerie/ACV/fichiers_pdf/dossier-thematique/Dossier-thematique-2018.pdf
- BERNARD, Éléonore, FRANÇOIS, Robin, KRICHANE, Selim, LÜSCHER, Aurore, ROCHAT, Yannick, TADDEI, Lucas, VETTER, Magalie, 2022. Sauvegarder le jeu vidéo suisse : État des lieux de la préservation du jeu vidéo en Suisse et dans le monde. Rapport du projet pilote Memoriav "Pixelvetica", 2022, 201 p. Disponible à l'adresse : [DOI:10.5281/zenodo.15388727](https://doi.org/10.5281/zenodo.15388727)
<https://rapport.pixelvetica.ch>

5. Liens utiles

- Site web de l'association Swiss Video Game Archivists (SVGA) : <https://svga.ch/>
- Page LinkedIn de l'association SVGA : <https://www.linkedin.com/company/svga-ch/>
- GameLab Lausanne (UNIL-EPFL), groupe d'étude sur le jeu vidéo. Voir l'adresse : <https://gamelab-lausanne.ch/>

Annexes

A. Lexique

Archivage⁷ : “Ensemble d'actions qui a pour but de garantir l'accessibilité à long terme d'informations (dossiers, documents, données) que l'on doit ou souhaite conserver pour des raisons juridiques, historiques ou culturelles. Il comprend à la fois des règles (procédures), des compétences et des infrastructures.”

Assets visuels et sonores : Il s'agit des ressources créées ou utilisées pour concevoir le graphisme du jeu et son univers sonore (ex : modèles 3D, textures, éléments de design sonore, musique etc.)

Code source⁸ : “En informatique, le code source est un texte qui présente les instructions composant un programme sous une forme lisible, telles qu'elles ont été écrites dans un langage de programmation. Le code source se matérialise généralement sous la forme d'un ensemble de fichiers texte.”

Documents administratifs, de gestion de projet et de ressources humaines : Il s'agit des documents qui entourent la réalisation, comme les différents types de contrats, les documents financiers, les documents de recrutement, les documents de suivi de la production du jeu etc.

Documents de game design : Il s'agit des documents produits dans le cadre de la conception des systèmes de jeu.

Documents de narrative design : Il s'agit des documents produits dans le cadre de la conception de la narration et de l'univers du jeu.

Documents de promotion : Il s'agit des documents produits pour la communication du jeu (ex : publicités, posts sur les réseaux sociaux, affiches, etc.)

Documents “physiques” : Il s'agit des documents liés à la conception du jeu, et au jeu en général qui ne sont pas au format numérique (ex : papier, prototypes sous forme de jeu de plateau, boîte de jeu, produits dérivés etc.)

⁷Tiré de : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Archivage>, consulté le 16 avril 2025.

⁸Tiré de : https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_source, consulté le 16 avril 2025.

Droits : Il s'agit des droits de « propriété » juridiques négociés, accordés (par contrat) ou garantis (par la loi) sur une création. Ces droits sont composés de nombreux aspects : propriété intellectuelle, droits commerciaux, droits d'usage etc.

Format : Nature technique d'un document électronique (ex : .pdf, .csv etc.).

Institution patrimoniale ou culturelle : entité généralement financée publiquement (mais le financement privé existe aussi) assurant une ou plusieurs missions patrimoniales de sauvegarde et de mise à disposition.

Personne morale⁹ : “en droit, une personne morale est une entité dotée de la personnalité juridique, ce qui lui permet d'être directement titulaire de droits et d'obligations en lieu et place des personnes physiques ou morales qui la composent ou qui les ont créés (par exemple : entreprises, associations...).”

Personne physique¹⁰ : “une personne physique est un terme de droit qui désigne un être humain auquel est reconnu une personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité d'exercer un certain nombre de droits et d'agir en justice.”

Outil logiciel : Il s'agit de l'ensemble des outils informatiques et logiciels utilisés pour réaliser le jeu (ex : bibliothèques de programmation, moteur de jeu, outil de gestion type Git ou GitHub etc.).

⁹Tiré de : https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_morale, consulté le 16 avril 2025.

¹⁰Tiré de : https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_physique, consulté le 16 avril 2025.

B. Tableaux

B.1. Historique du studio

Date de création	<i>jj.mm.aaaa</i>
Date de cessation des activités	<i>jj.mm.aaaa</i>
Raison de cessation des activités	<i>Description du contexte de cessation des activités</i>
Membres fondateur·rices	<i>Prénom Nom, Prénom Nom</i>
Membre actif·ves	<i>Prénom Nom, Prénom Nom</i>
Types de postes occupés	<i>Liste des types de postes, des titres, des rôles, etc. des différents membres</i>
Liste des cadres et postes clés	<i>Prénom Nom des personnes ayant exercé un poste clé dans le studio (si nécessaire et existant)</i>
Liste des jeux produits	<i>Titre du jeu + date</i>
Liste des jeux co-produits	<i>Titre du jeu + date + nom entité co-productrice</i>
Siège social ou adresse postale	<i>Adresse, code postal, ville, pays (si plusieurs adresses, pays à indiquer)</i>
Moyens de contacts	<i>Numéro de téléphone, adresse e-mail, site internet, réseau social</i>

B.2. Historique du jeu

Titre	<i>Nom du jeu</i>
Créé par	<i>Nom du/des studio(s), des auteur-rices</i>
Licence du jeu	<i>Nom de la licence (par ex. GNU General Public Licence)</i>
Contributeurs-rices	<i>Nom des personnes contributrices</i>
Date de création	<i>jj.mm.aaaa</i>
Date de diffusion	<i>jj.mm.aaaa</i>
Langue(s) du jeu	<i>Français, anglais, allemand,...</i>
Financé par	<i>Nom des entités</i>
Édité par	<i>Nom de la société éditrice</i>
Distribué par	<i>Nom de la société distributrice</i>
Modalité(s) de distribution	<i>Consoles, plateformes,...</i>
Mode(s) de jeu	<i>En ligne, hors ligne</i>
Modalité(s) de jeu	<i>En solo, multijoueurs</i>
Durée de jeu	<i>Minutes, heures,...</i>
Environnement	<i>Média (ordinateur, consoles), périphériques (souris, clavier, manettes,...)</i>
Résumé	<i>Scénario du jeu, résumé de l'histoire</i>
Type de jeu	<i>Genre du jeu : par exemple jeu de déduction, de simulation, d'action,...</i>
Matériel préparatoire	<i>Croquis, storyboards, dessins, notes, emails...</i>
Matériel promotionnel	<i>Flyers, vidéos, interviews, coupures de presse,...</i>
Logiciels utilisés et versions	<i>Logiciel + version</i>
Formats des fichiers	<i>Types de fichiers + formats</i>
Formats des assets	<i>Types d'assets + formats</i>
Version(s) du jeu disponible(s)	<i>Liste des versions</i>
Version(s) du code source disponible(s)	<i>Liste des versions</i>

B.3 Gestion des droits

Licence du jeu	<i>Nom de la licence (par ex. GNU General Public Licence)</i>
Partie(s) prenante(s) concernée(s) par le contrat	<i>Liste des parties prenantes</i>
Partie(s) prenante(s) propriétaire(s) des droits sur le jeu	<i>Liste des parties prenantes</i>
Droits de diffusion, d'exploitation et de communication sur le jeu	<i>Liste des droits, limitations</i>
Existe-t-il des exceptions à ces droits ?	<i>Liste des exemptions</i>
Contact des parties prenantes concernées par le contrat	<i>Informations de contact pour chaque partie prenante</i>
Contact des parties prenantes propriétaires des droits	<i>Informations de contact pour chaque partie prenante</i>

B.4. Calendrier de conservation

Quels types de documents/données sont produits ?	<i>Liste des documents/données produits</i>
Quels sont les formats de documents/données produits ?	<i>Liste des formats pour chaque document/donnée produit</i>
Quelle taille de données/documents est produite ?	<i>Estimation de la taille des documents/données produits</i>
Où les données/documents sont-ils conservés ?	<i>Listes des lieux de sauvegarde (serveurs, disques durs,...)</i>
Pour combien de temps les données/documents sont-ils conservés ?	<i>Estimation de la durée de conservation de chaque document</i>

B.5. Plan de sauvegarde

Copies effectuées des documents/données produits	<i>Liste des différents formats des copies</i>
Supports sur lesquels les documents/données sont sauvegardés	<i>Liste des supports de sauvegarde (disques durs, serveurs,...)</i>
Lieux de sauvegarde délocalisée des documents/données	<i>Liste des lieux de sauvegarde (serveur externe, cloud)</i>

B.6 Gestion des risques

Type de risque	Probabilité	Gravité	Conséquences
Vol ou perte du matériel ou du dépôt de sauvegarde			
Le matériel de sauvegarde est corrompu			
Impossibilité de retrouver des documents ou leur dernière version			
Suppression involontaire			
Départ d'une personne entraînant le départ de certaines données ou informations			
Manque de documentation sur le contexte de création			
Obsolescence des formats ou des logiciels			
Non-possession des données			

B.7 Coûts

Type de coûts	Coûts humains	Coûts financiers	Coûts spatio-temporels
Achat matériel de gestion et de sauvegarde			
Services pour la gestion et sauvegarde			
Stockage			
Exploitation			
Recours à un prestataire externe			

C. Arbre décisionnel

D. Exemples de documentation d'un jeu

Ce guide accompagne la sortie du rapport du projet CQFD - un projet pilote d'archivage d'un jeu vidéo ayant comme cas d'étude le jeu *Coronaquest* (2020) de DNA Studios. Nous avons choisi de prendre ce jeu comme exemple de documentation.

Titre	<i>CoronaQuest</i>
Créé par	<i>DNA Studios</i>
Licence du jeu	<i>Pas mentionné sur le site public CC-BY-NC-ND aux fins d'archivage</i>
Contributeurs-rices	<i>Julien Schekter pour l'État de Vaud (commanditaire) David Hofer et Martin Charrière pour DNA Studios (conception et développement)</i>
Date de création	<i>29.04.2020</i>
Date de diffusion	<i>11.05.2020</i>
Langue(s) du jeu	<i>Français, allemand, italien, anglais, espagnol, portugais, brésilien portugais, albanais, croate, serbe, bosnien, roumain</i>
Financé par	<i>État de Vaud, Département de la jeunesse, la formation et la culture</i>
Édité par	<i>Pas d'éditeur</i>
Distribué par	<i>DNA Studios</i>
Modalité(s) de distribution	<i>Navigateur internet</i>
Mode(s) de jeu	<i>En ligne</i>
Modalité(s) de jeu	<i>Solo</i>
Durée de jeu	<i>Variable, 15 minutes en moyenne</i>
Environnement	<i>Ordinateur</i>
Résumé	<i>Description issue de l'à propos du jeu, en date du 15.10.2024 "CoronaQuest est un jeu vidéo développé en quelques jours dans le cadre de la reprise de l'école le 11 mai 2020 dans le Canton de Vaud en Suisse pour vivre une rentrée scolaire dans un climat plus serein, plus sécurisé et avec une attitude bienveillante les uns envers les</i>

	<p><i>autres. Il a pour but de vous sensibiliser aux gestes sanitaires et aux actions que vous pouvez entreprendre pour vivre ensemble, à l'école et en dehors, avec le coronavirus.</i></p> <p><i>Pendant la période de confinement et dans la période actuelle, vous vivez ou avez vécu des instants drôles, uniques, vous avez ressenti de l'ennui aussi et peut-être des jours plus tristes, mais l'école a repris, elle continue, et tous les professionnels du milieu scolaire sont là pour vous accompagner. Ce jeu vous aidera non seulement à consolider vos nouvelles habitudes, mais nous espérons surtout qu'il vous donnera beaucoup de plaisir et l'occasion de discuter ensemble de cette période très particulière que nous traversons.</i></p> <p><i>Protégeons-nous les uns et les autres. Prenons soin les uns des autres.</i></p> <p><i>Le 18 août 2020, le jeu est mis à jour avec une nouvelle ligue : la ligue master. Plus difficile encore, elle intègre des nouvelles cartes, certaines ont même été proposées par des élèves et des classes du Canton de Vaud !</i></p> <p><i>Et bienvenue dans CoronaQuest!"</i></p>
Type de jeu	<i>Jeu de carte pédagogique</i>
Matériel préparatoire	<i>Emails, designs intermédiaires, code source Quelques documents ont disparus (tableur de design des cartes et de leurs effets)</i>
Matériel promotionnel	<i>Fiche pédagogique Communication sur les réseaux sociaux</i>
Logiciels utilisés et versions	<i>Photoshop, version inconnue PhpStorm, version inconnue Matomo, version inconnue Balsmiq, version inconnue</i>
Formats des fichiers	<i>PNG JPG AFDESIGN MP3 Pour le code :</i>

	<i>TYPESCRIPT</i> <i>JSON</i> <i>JAVASCRIPT</i> <i>CSS</i> <i>BMPR</i>
Formats des assets	<i>PNG</i> <i>AFDESIGN</i> <i>PSD</i> <i>MP3</i>
Version(s) du jeu disponible(s)	<i>Version du 18 août 2020</i>
Version(s) du code source disponible(s)	<i>Version du 18 août 2020</i>

E. Échelle de pratiques de documentation par métiers

Nous vous suggérons les actions suivantes, sans qu'elles soient exhaustives, car chaque jeu peut avoir ses particularités.

Métier	Documents produits	Types de formats de fichiers	Actions de sauvegarde à réaliser	Temps d'intervention (pré-, post-, production,...)	Avantages
Développeur·euse	Code source, fichiers "Read me"	.md	Hébergement du code (sur GitHub par ex.)	Production	Les codes sources peuvent être réutilisés pour d'autres projets
Artiste	Concept art, assets	.jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff,	Sauvegarde des concepts art et assets)	Pré-production et production	Les concept art peuvent être publiés dans un artbook
Ingénieur·e son	Fichiers audio	.m4a, .mp3	Sauvegarde des fichiers sons	Production	Les bandes-sons peuvent être publiées et vendues indépendamment du jeu
Chef·fe de projet	Documents de travail, e-mails	.txt, .word, .pdf, .eml	Sauvegarde de tous les documents de travail nécessaires à documenter le projet	Pré-production, production et post-production	Utile pour le prochain projet ou pour publier une histoire de la production du jeu
Responsable RH	Documents de travail,	.txt, .word, .pdf, .eml	Les documents	Pré-production,	Garder une trace de

	dossiers employé.e.s, fiches de salaire, e-mails		confidentiels ou contenant des données personnelles doivent être traités selon la loi sur la protection des données (LPD)	production et post-production	toute la gestion des RH, produire des certificats de travail
Community manager	Publications sur les réseaux sociaux, vidéos de promotion, textes de présentation	.html, .txt, .mp4, .mov, etc.	Archiver les comptes des réseaux sociaux du jeu (grâce à Internet Archives par exemple)	Pré-production, production, post-production	La gestion et l'évaluation des communautés autour d'un jeu sont utiles pour produire des statistiques et connaître son public

Crédits

Basé sur le travail de :

Myriam Jouhar, Archivage des jeux vidéo suisses : suivi et enjeux lors de la création d'un jeu vidéo (Lausanne 1830 : Histoires de registres, 2022), Genève : Haute école de gestion de Genève, 2022, 145 p. Disponible à l'adresse : <https://sonar.rero.ch/global/documents/323062>

Réalisation : Myriam Jouhar, Aurore Lüscher (SVGA), Magalie Vetter (SVGA)

Remerciements

Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à Memoriav pour avoir soutenu la réalisation de ce guide, dans le cadre du financement du projet pilote *CoronaQuest*, en particulier Cécile Vilas et Melanie Widmer, pour leur accompagnement et leurs conseils.

Nous tenons également à chaleureusement remercier toute l'équipe de Digital Kingdom, ainsi que Hugo Hueber – pour leurs relectures et leurs conseils pertinents - qui ont été d'une aide précieuse pour façonner la version finale de ce guide.